

İNNOVASIYA EKOSİSTEMİ: MÜASİR ÇAĞIRIŞLAR VƏ AZƏRBAYCAN REALLIĞI

Elnarə Allahverdiyeva

Naxçıvan Dövlət Universiteti

E-poçt: elnareallahverdiyeva@ndu.edu.az

Orcid: <https://orcid.org/0009-0006-3452-2271>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17669189>

Xülasə

XXI əsrdə texnoloji tərəqqi, elmi kəşflər və sosial dəyişikliklər insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə təsir göstərir. Bu proseslərin mərkəzində isə innovasiya dayanır. İnnovasiya yalnız yeni ideya və texnologiyaların yaranması deyil, həm də onların kommersiyalaşdırılması və sosial-iqtisadi sistemlərə inteqrasiyası ilə xarakterizə olunur. Məqalədə innovasiyanın nəzəri əsasları, qlobal innovasiya modelləri, texnoloji transferin rolu, davamlı inkişaf prinsipləri və bu istiqamətdə Azərbaycanın gördüyü işlər təhlil olunur. Eyni zamanda, innovasiya və media əlaqələrinin ictimai şüurun formalaşmasındakı rolu araşdırılır. Məqalə göstərir ki, elmi potensialın iqtisadi dəyərə çevrilməsi üçün elm, biznes və dövlət arasında koordinasiyalı əməkdaşlıq vacibdir. Son illərdə Azərbaycanda startap ekosistemi, texnoparklar və "Smart Village" layihələri bu prosesin uğurlu nümunələridir.

Açar sözlər: innovasiya, yaşıl enerji, ağıllı şəhər, texnoloji transfer, kommersiyalaşma

INNOVATION ECOSYSTEM: CONTEMPORARY CHALLENGES AND AZERBAIJAN'S REALITY

Summary

In the 21st century, technological progress, scientific discoveries, and social changes are affecting all areas of human activity. Innovation stands at the center of these processes. Innovation is characterized not only by the creation of new ideas and technologies but also by their commercialization and integration into socio-economic systems. The article analyzes the theoretical foundations of innovation, global innovation models, the role of technological transfer, sustainable development principles, and the work undertaken by Azerbaijan in this direction. At the same time, the role of innovation and media relations in the formation of public consciousness is examined. The article demonstrates that coordinated cooperation between science, business, and government is essential for transforming scientific potential into economic value. In recent years, the startup ecosystem, techno parks, and "Smart Village" projects in Azerbaijan are successful examples of this process.

Key words: innovation, green energy, smart city, technology transfer, commercialization

Giriş

İnnovasiya XXI əsr iqtisadiyyatının əsas hərəkətverici qüvvəsidir. Qloballaşma, rəqəmsallaşma və texnoloji dəyişikliklər elmi nəticələrin praktik həyata keçməsi üçün yeni imkanlar açmışdır. Beynəlxalq əməkdaşlıq, süni intellekt, böyük verilənlər, blokçeyn texnologiyaları və yaşıl texnologiyalar müasir innovasiya sistemlərinin prioritet istiqamətləridir.

Joseph Schumpeter innovasiyanı “yaradıcı dağıdıcılıq” kimi müəyyən etmiş, Peter Drucker isə onun idarəetmə mədəniyyətinin əsas elementi olduğunu vurğulamışdır. Bu baxımdan innovasiya yalnız texnoloji deyil, sosial və təşkilati mahiyyət daşımaqla həm də idarəetmə, təhsil və kommunikasiya mədəniyyətidir. Təcrübə göstərir ki, yalnız innovasiyaların praktik tətbiqi iqtisadi artımı və sosial rifahı gücləndirir.

Qlobal innovasiya modelləri və siyasətləri

İnnovasiya prosesi ideyadan nəticəyə qədər bir neçə mərhələdən ibarətdir: elmi tədqiqat, texnoloji transfer, kommersiyalaşma və sosial təsir. Oslo Manual (OECD, 2018) innovasiyanın dörd növünü fərqləndirir: məhsul, proses, marketinq və təşkilati innovasiyalar. Porter (1990) innovasiyanı milli rəqabət üstünlüyünün əsas şərti kimi müəyyən etmişdir. Bu modellər qlobal miqyasda iqtisadi inkişafın keyfiyyət göstəricilərinə çevrilmişdir. OECD və UNESCO-nun 2024-cü il hesabatlarında qeyd olunur ki, innovasiyanın effektivliyi insan kapitalının səviyyəsi, təhsil sisteminin adaptivliyi və elmi infrastrukturun dayanıqlığından asılıdır.

ABŞ-da 2025-ci il federal büdcəsinin 4,2%-i elmi-tədqiqat və texnoloji inkişafa ayrılmışdır. Avropa İttifaqı Horizon Europe proqramı çərçivəsində 95 milyard avrodan çox vəsaiti innovasiya layihələrinə yönəldir. Çin və Cənubi Koreya isə yüksək texnologiyalı istehsalın ÜDM-dəki payını 40%-dən yuxarı səviyyədə saxlayır. Bu, qlobal iqtisadiyyatın bilik əsaslı modelə keçidinin dərinləşdiyini göstərir. Avropa İttifaqında R&D xərcləri ÜDM-in təxminən 2,3%-ni, ABŞ-da 3,5%-ni, Cənubi Koreyada isə 4,9%-ni təşkil edir. İnnovasiya göstəriciləri üzrə 2024-cü il Global Innovation Index-də İsveç, ABŞ və Sinqapur lider mövqedədirlər[7.].

İnnovasiyanın sosial aspekti də getdikcə daha çox diqqət mərkəzinə çevrilir. Sosial innovasiyalar cəmiyyətin ehtiyaclarını qarşılayan, sosial ədaləti və bərabərliyi gücləndirən yeni modellər kimi çıxış edir. Məsələn, inklüziv təhsil, rəqəmsal bərabərlik və sosial sahibkarlıq layihələri davamlı innovasiya siyasətinin əsas komponentlərindəndir.

İnnovasiya, texnoloji transfer və kommersiyalaşma

Qlobal trendlər göstərir ki, patentlərin sayı, R&D xərcləri və texnoloji transfer göstəriciləri innovasiya ekosisteminin əsas ölçüləri kimi çıxış edir. İnnovasiyanın effektivliyi onun kommersiyalaşma səviyyəsindən asılıdır. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (WIPO) 2024-cü il hesabatına əsasən, 2023-cü ildə dünya üzrə 3,5 milyondan çox patent müraciəti qeydə alınmışdır, lakin onların yalnız 12–15%-i kommersiyalaşdırılmışdır, 10–15%-i iqtisadi dövriyyəyə daxil olmuşdur [4.]. Bu fakt göstərir ki, elmi biliklərin iqtisadi dəyərə çevrilməsi üçün təsirli texnoloji transfer mexanizmləri tələb olunur. Azərbaycan Respublikasının Əqli Mülkiyyət Agentliyinin tabeliyində Texnologiyaların Kommersiyalaşdırılması və Transferi Mərkəzi (TKTM) bu sahədə fəaliyyət göstərir. Bundan başqa, INNOLAND, SABAH.HUB və digər startap mərkəzləri gənclərin innovativ ideyalarını bazara çıxarmağa dəstək olur.

Sosial innovasiya və media: rəqəmsal cəmiyyətin formalaşması

Sosial innovasiya yalnız texnologiya deyil, həm də sosial transformasiyanı təmin edən vasitədir. Təhsil, səhiyyə, sosial xidmətlər və media vasitəsilə innovativ yanaşmaların tətbiqi ölkələrdə bərabər imkanların yaradılmasına kömək edir. Azərbaycanda media vasitəsilə innovasiya mədəniyyətinin təbliği, texnoloji layihələrin ictimaiyyətə çatdırılması və sosial startapların tanınması prosesi güclənmişdir. Bu, innovasiyanın sosial təsirini artırır və Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin icrasını dəstəkləyir.

İnformasiya cəmiyyəti şəraitində media innovasiyanın həm daşıyıcısı, həm də stimullaşdırıcısı rolunu oynayır. Rəqəmsal platformalar elmi biliklərin sürətli yayılmasını təmin edir və ictimaiyyətin innovasiyalara olan münasibətini formalaşdırır. Media vasitəsilə elmi-texnoloji nailiyyətlərin tanınması, startap mədəniyyətinin təşviqi və gənclərin yaradıcılığa həvəsləndirilməsi innovasiya ekosisteminin sosial ölçüsünü gücləndirir. Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyi 2021–2025-ci illərdə bu istiqamətdə bir sıra layihələr həyata keçirmişdir.

Davamlı inkişaf və “glokal” innovasiya modeli

Davamlı inkişaf konsepsiyası iqtisadi artım, sosial rifah və ekoloji tarazlıq arasında harmoniya yaratmağa yönəlmişdir. BMT-nin 2030 Gündəliyinə əsasən, innovasiya 17 Dayanıqlı İnkişaf Məqsədindən 9-nun birbaşa hədəfidir [1.]. Yaşıl enerji, tullantıların idarə olunması, enerji səmərəliliyi və karbon neytrallığı istiqamətində innovasiyalar qlobal siyasətin prioritetinə çevrilib. Avropa İttifaqının “Green Deal” proqramı 2050-ci ilə qədər iqlim neytral iqtisadiyyata keçidi nəzərdə tutur.

Qlobal innovasiya mühitində “glokalizasiya” – yəni qlobal biliklərin yerli şəraitə uyğunlaşdırılması prosesi getdikcə əhəmiyyət qazanır. Azərbaycan beynəlxalq

təşkilatlarla müxtəlif proqramlar çərçivəsində sıx əməkdaşlıq edərək bu istiqamətdə “Yaşıl enerji zonası” konsepsiyasını reallaşdırır. Eyni zamanda, yerli innovasiyaların ixrac potensialı artır — xüsusilə aqrotexnologiyalar, enerji və rəqəmsal xidmətlər sahəsində Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda Qaradağ Günəş Elektrik Stansiyası və Xızı-Abşeron külək parkı kimi layihələr ölkənin ekoloji və texnoloji potensialını birləşdirir. Bu layihələr nəticəsində ölkənin innovasiya ekosistemi həm texnoloji, həm də institusional baxımdan qlobal sistemə inteqrasiya olunur.

İnnovasiya, innovativ idarəetmə və insan kapitalı

Azərbaycanın innovasiya siyasəti 2018-ci ildən etibarən yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” adlı 2021-ci il 2 fevral tarixli sərəncamında rəqəmsal transformasiya və yaşıl artım strateji istiqamətlər kimi müəyyən edilmişdir. Elektron hökumət, ASAN xidmət, “ağıllı kənd” və “ağıllı şəhər” layihələri bu siyasətin real nəticələridir. Ağalı kəndinin tam rəqəmsal idarəetmə modeli regionda ilkdir və enerji səmərəliliyi, dayanıqlı infrastruktur, süni intellekt əsaslı idarəetmə prinsiplərinə əsaslanır. Bundan başqa, Azərkosmosun peyk proqramları və rəqəmsal kommunikasiya layihələri ölkənin qlobal innovasiya məkanına inteqrasiyasını gücləndirir [5].

İnnovasiya prosesinin dayanıqlılığı insan kapitalının inkişafı ilə birbaşa bağlıdır. Təhsil sistemi yalnız bilik ötürən deyil, həm də yaradıcılıq, tənqidi düşüncə və problem həll etmə bacarıqlarını formalaşdıran bir mühit olmalıdır.

Azərbaycan ali təhsil sistemində 2019-cu ildən etibarən tədqiqat universitetlərinə keçid prosesi başlamışdır. ADA Universiteti, Bakı Mühəndislik Universiteti və Naxçıvan Dövlət Universitetində innovasiya laboratoriyaları və startap mərkəzləri yaradılmışdır. Bu təşəbbüslər universitetlərin elmi nəticələrinin real iqtisadi dəyərə çevrilməsini asanlaşdırır.

UNESCO-nun 2024-cü il təhsil hesabatına görə, Azərbaycanda STEM ixtisaslarında təhsil alan tələbələrin payı son beş ildə 32%-dən 45%-ə yüksəlmişdir. Eyni zamanda, qadınların STEM sahələrinə cəlbi və gənc startapçılara təlim proqramları da innovasiya potensialını artırır [6.].

Strateji nəticələr və elmi tövsiyələr

Araşdırma nəticəsində müəyyən olunur ki, innovasiya və davamlı inkişaf siyasətləri yalnız texnoloji deyil, həm də sosial, ekoloji və təhsil komponentlərini əhatə etməlidir. Azərbaycanın innovasiya ekosisteminin gücləndirilməsi üçün aşağıdakı istiqamətlər prioritet hesab edilə bilər:

1. Elmi tədqiqat universitetlərinin maliyyə və institusional müstəqilliyinin artırılması;
2. Startapların kommersiyalaşdırılmasını təşviq edən vergi və hüquqi stimulların yaradılması;
3. Media və təhsil vasitəsilə innovasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması;
4. Yaşıl texnologiyalar və rəqəmsal iqtisadiyyat üzrə beynəlxalq tədqiqat əməkdaşlıqlarının genişləndirilməsi.

Gələcək inkişaf üçün əsas məqsəd elmi nəticələrin iqtisadi sistemə sürətli inteqrasiyası və bu prosesin sosial faydaya çevrilməsidir. Bu, yalnız davamlı innovasiya modeli əsasında mümkündür.

Qlobal perspektivlər və nəticə

2025-ci ilə qədər dünya üzrə innovasiya xərcləri ÜDM-in orta hesabla 2,8%-nə bərabər olmuşdur. Dünya Bankının məlumatına görə, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ÜDM artımını orta hesabla 1,5 faiz bəndi artırır [2].

Peter Drucker-in innovasiya konsepsiyasına əsasən, gələcəyin iqtisadi liderləri elmi biliyi kapitalla çevirməyi bacaran dövlətlər olacaq. Qlobal innovasiya indeksinin (Global Innovation Index 2024) məlumatına əsasən, Azərbaycan 2023-cü illə müqayisədə 5 pillə irəliləyərək 86-cı yerdə qərarlaşmışdır. Bu irəliləyiş rəqəmsal islahatlar və startap ekosisteminin genişlənməsinin nəticəsidir [3].

İnnovasiya yalnız iqtisadi inkişaf deyil, həm də sosial transformasiyanın əsas amilidir. Sosial innovasiya – təhsil, səhiyyə, sosial rifah sahələrində yeni yanaşmaların tətbiqi deməkdir. BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə uyğun olaraq, sosial innovasiyalar yoxsulluğun azaldılması, bərabər imkanların yaradılması və ekoloji balansın qorunması üçün vacib mexanizm sayılır [8]. Azərbaycanın COP29-a ev sahibliyi etməsi də bu baxımdan ölkənin qlobal davamlı inkişaf siyasətində fəal iştirakını nümayiş etdirir [9].

Beləliklə, innovasiya və davamlı inkişaf bir-birini tamamlayan iki əsas strateji istiqamət kimi çıxış edir. İnnovasiya yeni texnologiyalar yaradır, texnoloji transfer onları həyata keçirir, kommersiyalaşma isə bu texnologiyaları iqtisadi dəyərə çevirir. Azərbaycanın son illərdə atdığı addımlar göstərir ki, ölkə regional innovasiya mərkəzinə çevrilmək potensialına malikdir. Bunun üçün tədqiqat universitetlərinin rolu gücləndirilməli, özəl sektorun elmi-tədqiqat fəaliyyətinə investisiya imkanları genişləndirilməli, media vasitəsilə innovasiya mədəniyyəti daha da təşviq edilməlidir. Gələcəkdə innovasiya siyasətinin prioritet istiqamətləri arasında süni intellekt, biotexnologiyalar, yaşıl enerji və kiber təhlükəsizliyin ön planda olması proqnozlaşdırılır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyatlar

1. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations. <https://sdgs.un.org/2030agenda>
2. Dünya Bankı. (2023). Smart Villages: Digital inclusion and sustainable development in rural areas. The World Bank. <https://www.worldbank.org>
3. Global Innovation Index. (2024). Global Innovation Index 2024: The geography of innovation. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/global_innovation_index
4. Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatı (WIPO). (2024). World Intellectual Property Indicators 2024. Geneva: WIPO. <https://www.wipo.int/publications>
5. Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi. (2024). Azərbaycanın enerji keçidi və yaşıl enerji zonaları haqqında hesabat. <https://minenergy.gov.az>
6. Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi. (2024). COP29 və Azərbaycanın iqlim siyasəti. <https://eco.gov.az>
7. OECD. (2023). R&D and Innovation Statistics 2023. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org>
8. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). (2024). COP29 Azerbaijan: Climate action and innovation pathways. <https://unfccc.int>
9. UNFCCC. (2024). COP29 Azerbaijan: Climate action and innovation pathways. <https://unfccc.int>